

JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA HARAKATLI O'YINLARNI TASHKIL ETIB O'TKAZISHNING DOLZARB MUAMMOLARI

Artikov Askar Akbarovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7431719>

Mustaqqilligimiz sharofati bilan yurtimizda, ma'nan va sog'lom jismonan barkamol avlodni tarbiyalash masalalari davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida bosqichma – bosqich o'z yechimini topib kelmoqda. Ayniqsa “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”, “Ta'lim to'g'risidagi qonun”, “O'zbekistonda bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasini tuzish to'g'risida”gi Prezident farmoni hamda ushbu jamg'arma faoliyatini tashkillashtirish haqidagi Hukumat qarori, kasb – hunar kollejlari ta'lim tizimini rivojlantirish, moddiy texnik bazasini zamon talablari darajasiga ko'tarish bo'yicha qilinayotgan ulkan ishlar kelajak avlod istiqbolini belgilab beruvchi fundamental tadbirlar sirasiga kiradi.

Harakatli o'yinlar barcha harakat malakalarini egallash uchun jismoniy sifatlarni rivojlantirish, umumiy va maxsus jismoniy, psixologik, texnik – taktik tayyorgarlikni yaxshilashda hamda rivojlantirishda qo'llaniladi. O'yinlar mazmunida milliy qadryatlar, mehnat samaradorligiga erishish, vatanga sadoqat, sog'lom turmush tarzi, yoshlarni tarbiyalash, ruhiy oziqa olish kabi insoniy fazilatlar to'la mujassamlashgandir. Ammo, kasb – hunar kollejlari o'quvchi – yoshlarni jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlariga to'laqonli jalb qilish va shu orqali ularning jismoniy jihatdan har tomonlama tarbiyalash ishlarida kamchiliklar uchrab turadi.

Kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, aksariyat kasb – hunar kollejlari jismoniy tarbiya darslarida harakatli o'yinlar qo'llanilmaydi. Ayrim hollarda esa jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari bo'yicha malakasi yetarli bo'lmagan o'qituvchi-murabbiylar tomonidan olib borilishi natijasida o'quvchi yoshlarni jismoniy barkamollikka va sog'lom turmush tarzini shakllantirish masalalari o'z yechimini topolmasligi dolzarb muammodir.

Ishning maqsadi kasb – hunar kollej o'quvchilarining jismoniy tarbiyasida harakatli o'yinlardan foydalanish tajribasini o'rganish va o'quvchilarning harakatli uyinlar haqidagi fikrlarini aniqlashdan iborat.

Jismoniy tarbiya darslarida va darsdan tashqari vaqtlarda o'tkaziladigan sport turlari bo'yicha mashg'ulotlarda harakatli o'yinlardan foydalanish va o'quvchilar jismoniy sifatlarini rivojlantirishda o'yinlarning ahamiyati qay darajada ekanligi asoslashdan iborat.

Ma'lumki jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini tashkil kilishda o'quvchilar yoshi, jinsi, qiziqishi e'tiborga olinishi lozim. Mashg'ulotlarda qo'llaniladigan

jismoniy va texnik - taktik mashqlar shug'ullanuvchi-larning yoshi jismoniy imkoniyalariga moslab rejalashtirilishi va qo'llanishi kerak. Biz ana shunday masalalar holatini o'rganish uchun 50 nafar 2 - kurs, kasb - hunar kollej o'quvchilari o'rtasida so'rovnoma o'tqazdik. (Saylanma usul tariqasida) (1-jadval).

O'quvchilar ishtirokida o'tqazilgan so'rovnoma natijalari shuni ko'rsatadiki, turli xildagi mazmunga ega harakatli o'yinlar respondent o'quvchilar hayotida ularning ma'naviy va jismoniy tarbiyasida to'la aks etmaganligi, quyidagi savollardan olingan javoblardan bilsa bo'ladi.

“Jismoniy tarbiya darslarida harakatli o'yinlar qo'llaniladimi?” – deb berilgan savollarga respondentlarning faqat 19 nafari ijobiy javob qaytarishdi, 27 nafari “Yo'q”, 4 nafari esa “Qisman”, deb fikr bildirishdi. “Jismoniy tarbiya o'qituvchingiz harakatli o'yinlarni ahamiyati haqida suhbat o'tqazadimi?” – degan savolga 16 “Ha”, 24 “Yo'q” va 10 “Qisman” deb javob berishdi. “Darsdan tashqari o'tqaziladigan sport to'garaklarida harakatli o'yinlardan foydalaniladimi?” – savolga 17 “Ha”, 29 “Yo'q”, 4 “Qisman” deb javob berishdi. “Maktabda o'qigan davringizda harakatli o'yinlar o'tqaziladimi?” – savolga o'quvchilarning ko'pchiligi 48 nafari maktabda harakatli o'yinlarda muntazam ishtirok etganligini namoyon bo'ldi. 5 – savolga javoblar, o'quvchilar hayotida eng muxim o'rin egallaydigan jismoniy sifatlarni rivojlantiruvchi harakatli o'yinlar haqidagi savolga 19 “Ha”, 26 “Yo'q”, 5 “Qisman” deb javob berishdi. Savolnoma natijalaridan ko'zga tashlanadigan salbiy holat, 6 – savolga olingan javob. “O'zbek xalq milliy o'yinlarini bilisizmi?” – deb nomlangan savolga o'quvchilarning 16 nafari “Ha”, 28 nafari “Yo'q”, 6 nafari “Qisman” degan fikirni bildirishdi.

T\r	Savolnoma	Ha	Yo'q	Qisman
1	Jismoniy tarbiya darslarida harakatli o'yinlar qo'llaniladimi?	19	27	4
2	Jismoniy tarbiya o'qituvchingiz harakatli o'yinlarni ahamiyati haqida suhbat o'tqazadimi?	16	24	10
3	Darsdan tashqari o'tqaziladigan sport to'garaklarida harakatli o'yinlardan foydalaniladimi?	17	29	4
4	Maktabda o'qigan davringizda harakatli o'yinlar o'tqaziladimi?	48	-	2
5	Jismoniy sifatlarni rivojlantiruvchi harakatli	19	26	5

	o'yinlarni bilisizmi?			
6	O'zbek xalq milliy o'yinlarini bilisizmi?	16	28	6

So'rovnomada asosida olingan savollarning javob natijalari shuni ko'rsatadiki jismoniy tarbiya darslarida harakatli o'yinlardan foydalanish kasb-hunar kollejarida ko'ngildagidek tashkil etilmayotganligi va o'quvchi yoshlarni o'yinlar haqidagi fikr va mulohazalari yetarlicha darajada emasligi ko'rinib turibdi.

Shuni takidlash lozimki, harakatli o'yinlar ayniqsa o'quv mashg'ulotlarida yordamchi vosita sifatida qo'llaniladi. Chunki o'yin shug'ullanuvchilarning qiziqishini oshiradi, ish qobiliyatini tezroq tiklanishini ta'minlaydi.

O'quv tarbiya ishlarida, jumladan jismoniy tarbiyada harakatli o'yinlar keng ko'lamda foydalanish muhim ahamiyat kasb etib, harakatli o'yinlar xalqning sog'ligini mustahkamlash, har tomonlama tarbiyalashda xizmat qiladi.

Abadiyotlar:

1. Абидов Ш. У. Ёш футболчиларни техник-тактик ҳаракатларини мусобақа шароитида баҳолаш ва самаладорлигини аниқлаш //Fan-Sportga. – 2020. – №. 6. – С. 17-19.
2. Abidov S. U., Igamberdiev O. R., Bozorov S. R. Yosh futbolchilar mashg'ulotlaridagi yuklamalari hajmini yoshga qarab o'zgarishining maxsus harakat sifatlariga ta'sir etishi //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 229-236.
3. АБИДОВ Ш. ФУТБОЛ ЎРГАТИШДА ДАСТЛАБКИ ТАЙЁРЛОВ ГУРУҲЛАРИДА ТЕХНИК-ТАКТИК КЎНИКМАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //O'zbekiston milliy universiteti xabarlar. – 2022. – Т. 1. – №. 7.
4. Abidov S. U. ISSUES OF MODERN SPORTS AND EFFECTIVE TRAINING OF FOOTBALLERS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. – 2021. – С. 107-109.
5. Абидов Ш. У., Уматқулов Ж. А. СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИ-МАШҒУЛОТЛАРНИ АСОСИЙ МАҚСАДИ СИФАТИДА //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 4-8.
6. Abidov S. YOSH FUTBOLCHILARNING O'YIN DAVOMIDA TO'PNI QABUL QILISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 136-140.
7. Абидов Ш. У. ЗАРБА БЕРИШ АНИҚЛИГИНИ КЕСКИН ЎЗГАРУВЧАН ВАЗИЯТЛИ МАШҚЛАР ЁРДАМИДА ШАКЛЛАНТИРИШ САМАРАДОРЛИГИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 130-135.

8. Абидов Ш. У. ОЦЕНКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ МОЛОДЫХ ФУТБОЛИСТОВ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД //ББК 1 Р76. – 2020. – С. 209.
9. Usmanovich A. S. Study of the Quick-Power Quality Affecting the Technical-Tactical Actions Performed by 16-17-Year-Old Football Players during the Game //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 17-21.
10. Турдибоев И. Х. У. Использование фенолформальдегидно-фурановых связывающих в литейном производстве //Universum: технические науки. – 2020. – №. 7-3 (76). – С. 48-52.
11. Турдибоев И. Х. ЎЗГАРУВЧАН ВАЗИЯТЛИ МАШҚЛАР ЁРДАМИДА ЗАРБА БЕРИШ ҲАРАКАТЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ САМАРАДОРЛИГИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 441-447.
12. ПЎЛАТОВ С. Н. 14-16 ёшли футболчилар хужумларини ташкил қилишларида ҳажм ва сифат кўрсаткичларини таҳлили //Фан-Спортга. – 2020. – №. 3. – С. 26-28.
13. Пулатов С. Н. ФУТБОЛЧИ АЁЛЛАРНИ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 179-184.
14. Pulatov S. N. Factors affecting the special endurance of the body structure of football players aged 18-19 years //Eurasian Journal of Sport Science. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 116-119.
15. Пулатов С. Н. АНАЛИЗ СОСТАВА ТЕЛА У ФУТБОЛИСТОВ 18-19 ЛЕТ, КАК ФАКТОРА, ВЛИЯЮЩЕГО НА УРОВЕНЬ ИХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА //Fan-Sportga. – 2021. – №. 8. – С. 55-56.
16. Po'latov S. N. 18-19 YOSHLI FUTBOLCHILARNI TAYYORLASHDA MAXSUS SHIDAMLILIKNI OSHIRISHGA QARATILGAN YUKLAMALAR TANLILI //Academic research in modern science. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 201-203.
17. Pulatov S. N. Method of Improving the Special Endurance of 18-19 Years-Old Football Players //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 221-226.
18. Тўлаганов А. А. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ЎЙИН ДАВОМИДАГИ ЧАП ВА ЎНГ ОЁҚДА БАЖАРИЛАДИГАН ТЕХНИКТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ //Fan-Sportga. – 2021. – №. 6. – С. 57-59.

КАЧЕСТВА В ВУЗЕ: ЗДОРОВЬЕ, ОБРАЗОВАННОСТЬ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ. – 2019. – С. 190-193.

32. Пирматов О. З. Политика ДЮФШ (детское юношеский футбольная школа) ФК" Бунёдкор" //Научный альманах. – 2017. – №. 5-1. – С. 166-168.

33. Pirmatov O. Z., Makhamadjonov F. R. COMMERCIALIZATION OF THE SECTOR CONTRIBUTES //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 77-78.

34. Pirmatov O. Z. DEPARTMENT IN MARKETING AND RESEARCH ACTIVITIES THROUGH THE ESTABLISHMENT OF PROFESSIONAL COMMERCIAL FOOTBALL CLUB //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 47-48.

35. Махсумов И. А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЛОВКОСТИ ФУТБОЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЯ //Fan-Sportga. – 2021. – №. 3. – С. 20-22.

36. МАХСУМОВ И. А. ОЦЕНКА ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛОВКОСТИ ФУТБОЛИСТОВ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 4. – С. 58-60.

37. Игамбердиев О. Р. ФУТБОЛ ТЎГАРАКЛАРИДА ШУҒУЛЛАНУВЧИ 4-5 СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ОШИРИШ //Fan-Sportga. – 2021. – №. 6. – С. 54-56.

38. Игамбердиев О. Р. Умумтаълим мактабларида футбол тўгаракларини ташкил этиш тизими //Фан-Спортга. – 2020. – №. 3. – С. 56-58.

39. Igamberdiyev O. R. IMPORTANT ISSUES OF INCREASING THE PHYSICAL FITNESS OF STUDENTS IN GRADES 4-5 IN SECONDARY SCHOOLS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. – 2021. – С. 101-103.

40. Igamberdiev O. R. O. Organization of football clubs in schools and improving the physical fitness of those involved in them (on the example of 4-5 graders) //Eurasian Journal of Sport Science. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 177-184.

41. Игамбердиев О. Р. АНАЛИЗ ОХВАТА УЧАЩИХСЯ 4-5 КЛАССОВ КРУЖКАМИ ПО ФУТБОЛУ ОРГАНИЗОВАННЫМИ В СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ //ББК 1 Р76. – 2020. – С. 224.

42. Дачев О. В., Ирисбоев М. Т. Уровень подготовки специалистов по футболу в узбекистане //Проблемы педагогики. – 2021. – №. 1 (52). – С. 85-87.

43. Бекназаров Ш. Қ. Футболчиларнинг жамоадаги ҳужум ҳаракатларини тадқиқ қилиш //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 136-140.

44. Бекназаров Ш. Қ. ФУТБОЛЧИЛАР АНТРОПАРАМЕТРИК ЎЛЧАМЛАРИ ВА ТЕЗЛИК СИФАТИ ОРАСИДАГИ КОРРЕКЦИЯСИНИ ЎРГАНИШДА АКТДАН

- Фойдаланиш //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 402-409.
45. Хамдамов Р. АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ФУТБОЛИСТОВ РАЗНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 107-110.
46. Умаров Н. Х. МЕТОД РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ФУТБОЛИСТОВ 14-15 ЛЕТ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 481-491.
47. Шаяхмитов Р. С. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ МАШҒУЛОТЛАРДА КУЧ ВА ЧИДАМЛИЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРШ ХУСУСИЯТЛАРИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 457-463.
48. Хақимжонов З. А. Ў. БОШЛАНҒИЧ ТАЙЁРЛОВ ГУРУҒИ ФУТБОЛЧИЛАРИНИ ТЕХНИКТАКТИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ЎРГАНИШ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 448-456.
49. Кадиров М. А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ БЫСТРОТЫ И ТОЧНОСТИ УДАРОВ У ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЗКО МЕНЯЮЩИХСЯ СИТУАЦИОННЫХ УПРАЖНЕНИЙ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 473-480.
50. Нурматов М. Х. Эффективность и надежность тактической деятельности квалифицированных футболистов. – 2021.
51. Нурматов М. Х. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ //Молодой ученый. – 2020. – Т. 8. – С. 260.
52. Шукурова Ш. Т. МИНИ-ФУТБОЛ БЎЙИЧА АЁЛЛАР ЖАМОАЛАРИДА АМАЛГА ОШИРИЛГАН СТАНДАРТ ВАЗИЯТЛАР ТАҲЛИЛИ //Fan-Sportga. – 2019. – №. 2. – С. 40-44.
53. Ташматова Ш., Рахматуллаев Х. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ЎЙИН ДАВОМИДАГИ ҲУЖУМ ҲАРАКАТЛАРИНИ ЎРГАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 140-149.
54. Мухаммадов М. Г. Улучшение скорости молодых игроков анализа динамики метрологических показателей //Научный альманах. – 2018. – №. 7-1. – С. 110-112.
55. Muxammadov M. G., Usmonov M. YOSH FUTBOLCHI QIZLARNING TEZKOR KUCH SIFATLARINI TANHIL QILISH //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 28-30.

56. A'Zamova G. E. YUQORI MALAKALI BIATLONCHILARNI YILLIK MASHG'ULOTLARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI SPORT NATIJALARINI SAMARADORLIGINI OSHIRISH //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 713-720.
57. Инаков Б. Т., Азамова Г. Э. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ СТРЕЛКОВОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ БИАТЛОНИСТОВ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 1404-1414.
58. Азамова Г. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ НАГРУЗКИ В СОРЕВОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ У ФУТБОЛИСТВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 111-117.
59. Azamova G., Mamadiyurov R. YOSH FUTBOLCHILARNING O 'YIN DAVOMIDA TO 'PNI QABUL QILISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 215-219.
60. Алимжанов С. И., Ёкубов О. ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ФУТБОЛА В ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТЕ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 31-38.
61. Mirqosimov M. FUTBOLCHI QIZLARNING ASOSIY JISMONIY SIFATLARINI OSHIRISH //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 548-552.
62. Рахмонбердиев Э., Бахтиёров Ж. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ МУСОБАҚА ШАРОИТИДА ОЛИНГАН НАТИЖАЛАРНИНГ ХАЖМ ВА СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 130-139.
63. Рахмонбердиев Э. Б. ФУТБОЛЧИ АЁЛЛАРНИ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 434-440.
64. Zebiniso X. et al. FUTBOLCHILARNING MUSOBAQA FAOLIYATINI NAZORAT QILISH //E Conference Zone. – 2022. – С. 51-54.

